

O‘ZBEKISTON VA GERMANIYDA PEDAGOGIK KADRLAR TAYORLASH TIZIMINING RIVOJLANISH TARIXI

Mirzaahmatov Asadbek Yoqubjon o‘g‘li

QDPI Pedagogika va Psixologiya magistranti

Annotatsiya: Maqola Germaniya Federativ Respublikasi va O‘zbekiston pedagogik kadrlar tayyorlash tizimi va ta‘lim bosqichlari, kamchiliklari va afzalliklari haqida tahliliy ma‘lumotlarni o‘zida aks ettirgan. Shuningdek, XXI asrda Germaniyadagi va O‘zbekistonda ta‘lim sohasiga oid tadqiqotlar statistik ma‘lumotlarga tayangan holda taqdim etilgan.

Kalit so‘zlar: Boshlang‘ich ta‘lim, gimnaziya, bakalavriyat, magistratura, doktorantura, real maktab, asosiy maktab, migratsiya, maxsus maktab, universitet.

O‘qituvchilik kasbi dunyodagi eng sharaflil va ma‘sulyatli kasb hisoblanadi. Insoniyat tarixiga nazar solsak, barcha davrlarda eng bilimli, komil va tarbiyali kishilar o‘qituvchi bo‘lishgan. Jamiyat ham o‘qituvchilarda shuni talab qilgan. Mudarris, ustod, shayx ul-islom, domla nomlari bilan atalgan bu kasb egalari, dunyodagi eng faxrli kasb hisoblanadi. [1, 104]

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev “Mamlakatimizda sog‘lom va barkamol avlodni voyaga yetkazishni kelajagi buyuk O‘zbekistonni barpo etishning eng muhim sharti deb bilgan, sizlarga o‘zining eng yaqin maslakdoshlari sifatida katta ishonch va hurmat bilan qaragan Yurtboshimizning o‘zlari ham barchamiz uchun mehribon ustoz, talabchan murabbiy edilar.” - deb ta‘kidlaydi. Bundan ko‘rinib turibdiki o‘qituvchi zamon bilan hamohang tarzda yashash kerakligini aytgan.

O‘zbekistonda hozirda jahon ta‘lim standartlariga tushadigan ta‘lim tizimi yaratilgan. Lekin bularning tub ildizi ancha uzoq davrlarga borib tarqaladi. Ya‘ni har bir sivilizatsiya paydo bo‘lishi va rivojlanish bevosita ta‘lim bilan bo‘g‘liq. Shuning uchun ham yurtimizdagi ta‘limning tarixiy ildiziga qaraydigan bo‘lsak, uning rivojlanish bosqichi bir nech ming oldinga borib taqaladi. Tarixidan ma‘lumki ta‘lim

va tarbiyaning rivojlanishi, yillar davomida shakllanib borishiga ustoz va shogird an‘analari bilan chambarchas bog‘liq. Qadimgi davrlarda o‘qituvchilar “mudarrislar” deb atalib, tarbiyaviy munosabatlar va o‘qitishning samarali, ta’sirchan usullarini o‘rganib, ijtimoiy hayotga tatbiq eta boshlaganlar. Vaqt va makon almashinuvi, kishilik jamiyatida insonlarning dunyoqarashlari kengayishi natijasida ta’lim-tarbiyaning samaradorligiga erishilishi uchun ta’lim va tarbiyaga bo‘lgan talablar kuchayib bordi. O‘qituvchilar mahoratini takomillashtirish yuzasidan turli g‘oyalar, nazariya va tavsiyalar paydo bo‘la boshladi. [6, 111] Ilk Sharq Uyg‘onish davrlarida O‘rta Osiyoda ishlab chiqarish kuchlarining ortib borishi bilan ma’naviy-ma’rifiy hayotda ham ijobiy o‘zgarishlar ro‘y berdi. Turli tillarda so‘zlashuvchi xalqlar o‘rtasida o‘zaro madaniy aloqalar yuzaga keldi. Yoshlarni mustaqil hayotga tayyorlashda asrlar davomida qo‘llanib kelingan, millatlarning o‘ziga xos urf-odati va an‘analariga mos ravishda tatbiq etilgan ta’lim va tarbiyaning noyob usul va vositalari, tadbir va shakllari vujudga kela boshladi. tarbiya usullari yillar davomida hayot tajribasi va sinovlaridan o‘tib, sayqallanib o‘sha davring olijanob mevasi sifatida bizning davrimizgacha yetib keldi. O‘rta Osiyoda VII asrlarda ilm-fan va madaniyat sohasidagi rivojlanish bevosita ta’lim va tarbiya beruvchi mudarrislarining ijodiy faoliyati hamda ularga qo‘yiladigan talablarning nihoyatda jozibadorligi va turli-tumanligi bilan diqqatga sazovordir. Kishilik jamiyatining paydo bo‘lishi va quldorlik davrlaridan boshlab, bolalarning ta’lim va tarbiyasiga mutasaddi shaxslar hamda mudarrislar pand-nasihat, tushuntirish, rag‘batlantirish, maqtash, namuna ko‘rsatish, tanbeh berish, ta’qiqlash, majbur qilish, po‘pisa qilish, qo‘rqitish kabi usullardan foydalanganlar. O‘sha davr mudarrislarining o‘zlari bolaga ta’lim-tarbiya berish uchun mukammal amaliy va nazariy bilimga ega bo‘lishi lozim bo‘lgan. Shundan kelib chiqqan holda mudarrislar savodli madrasa toliblari orasidan tanlangan va ma’lum muddat tayyorgarlikdan o‘tishgan. Insoniyat kelajagi va kurrai zaminning gullab-yashnashi faqat ta’lim va tarbiyaga bog‘liq ekanligini buyuk mutafakkirlar chuqur his qilishgan. Shuning uchun muallimlar kuchi va g‘ayrati bilan barkamol avlodni tarbiyalash ularning eng yorqin orzusi bo‘lib kelgan. Biz istiqomat qilayotgan zaminimizda yashab o‘tgan allomalarning bu borada o‘z o‘rni va hurmati bor. Barkamol avlodni tarbiyalash, bunda o‘qituvchining o‘rni to‘g‘risida

allomalarimiz ijodiy merosidan juda ko‘p misollar keltirishimiz mumkin. Mudarrislar madrasalarda faoliyat ko‘rsatishgan. Madrasa (arab.-dars o‘qitiladigan joy, darsxona) – islomda o‘rta va oliy maxsus diniy o‘quv yurti. Sharq mamlakatlarida ulamolar va muallimlar davlat idoralari xodimlarini tayyorlaganlar. Islom mamlakatlarida madrasalar haqidagi ilk ma’lumotlar X asrga oid bo‘lib, ular Xuroson va Movaraunnaxr hududida joylashgan. XI asrdan boshlab yetakchi o‘quv yurtiga aylangan. Bungacha ta’lim va tarbiya ishlari masjidlar va xususiy uylarda, karvonsaroy, kutubxona, kasalxonalarda olib borilgan. Yurtimizda qadimda ta’lim-tarbiya tizimi uch bosqichda uchta muassasada olib borilgan. Ibtidoiy maktab, o‘rta yoki o‘rta maxsus ma’lumot beruvchi madrasa va madrasai oliyalardan iborat bo‘lgan. O‘rta maxsus ta’lim madrasalari Madrasatun harbiya (harbiy bilim yurti), madrasatun muallimin (pedagogik oliygoh) shaklida, yuqori bosqich ilm maskanlari esa Madrasai ulum (Ilmlar madrasasi – dorilfunun) nomi bilan mashxur bo‘lgan. Madrasalar asosan vaqf fondi hisobiga ta’sis etilgan. Davlat miqyosidagi madrasai oliyalar vaqf mulkidan tashqari davlat xazinasidan ham moliyalashtirilgan. Madrasalar faoliyati barcha vaqt muhim ahamiyatga ega bo‘lgan va davlat boshqaruvining diqqat markazida turgan. Madrasada mudarrislar va boshqa xizmatchilar maosh, talabalar nafaqa, o‘quv jihozlari (kitob, daftar, qalam va boshqalar) hamda turar joy bilan ta’minlangan. Bugungi kundagi yetakchi oliy ta’lim muassasalarida bo‘lgani kabi madrasalardagi iqtidorli, qobiliyatli yoshlar madrasani tugatgandan so‘ng mudarris sifatida olib qolingan. Madrasalar Markaziy Osiyoda maxsus qurulish inshooti sifatida barpo qilingan. Xususan, Buxorodagi Mir Arab madrasasi, Abdulloxon madrasasi, Abdulazizxon madrasasi, Samarqanddagi Ulug‘bek madrasasi, Sherdor madrasasi, Tillakori madrasalari ta’lim muassasasi sifatida muhim ahamiyatga egadir.

Madrasaga o‘rta maktabni tugatgan yoshlar qabul qilingan. Madrasa talabalari 10 yoshdan 40 yoshgacha bo‘lishgan. Talabalar madrasa yotoqxonalarida yashash huquqiga ega bo‘lgan kunduzgi bo‘lim va darslarga erkin qatnovchi sirtqi bo‘lim talabalariga ajratilgan. Madrasalar o‘quv dasturining umumiy jihatlari X-XI asrlarda ishlab chiqilgan va yillar davomida takomillashtirib borilgan. Madrasalarda o‘quv mashg‘ulotlari odatda sentabr oylaridan boshlanib may oyigacha davom etgan.

Ramazon oyida va yoz faslida ta’tilar berilgan. Ushbu madrasalarda Sharq Uyg‘onish davrining yetuk namoyandalari Abu Nasr Forobiy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino, Unsurul Maoliy Kaykovus, AbulQosim Umar Az-Zamaxshariy, Shayx Sa’diy Sheroziy, Alisher Navoiy, Abdurahmon Jomiy, Jaloliddin Davoniy, Husayn Voiz al-Koshifiy kabilarning ijodiy merosi pedagogik tafakkurni shakllantirishda bo‘lajak o‘qituvchilarga muhim manba bo‘lib hisoblanadi. Ular tomonidan yaratilgan ulkan ilmiy maktab avlodlardan avlodlarga o‘tib, o‘z qimmatini yo‘qotmagan mudarrislarni, o‘qituvchilarni tayyorlash tajribalarini umumlashtirib, boyitib borishgan. Abu Nasr Forobiy (873-930) ta’limotiga ko‘ra ta’lim-tarbiya jarayoni tajribali va bilimli o‘qituvchilar tomonidan tashkil etilishi, boshqarilib turilishi va ma’lum maqsadlarga yo‘naltirilgan bo‘lishi lozim, chunki “har bir bola o‘zicha narsa va hodisalarni bila olmaydi hamda baxtga erisholmaydi. Unga buning uchun o‘qituvchi lozim”. Ta’lim va tarbiya berishda “...ustoz shogirdlariga qattiq zulm ham, haddan tashqari ko‘ngilchanlik ham qilmasligi lozim. Chunki ortiqcha zulm, shogird dilida ustozga nisbatan nafrat uyg‘otadi. Bordiyu ustoz juda ham yumshoq ko‘ngilli bo‘lsa, shogird uni mensimay qo‘yadi va u beradigan bilimdan sovib qoladi. Shuning uchun o‘qituvchi bolalarning fe’l-atvoriga qarab ta’lim-tarbiyaning “qattiq” yoki “yumshoq” usullaridan foydalanishi mumkin” deydi. Bunda ustoz-mudarrisga quyidagi talablarni qo‘yadi: [7, 287]

- Birinchi yo‘l: tarbiyalanuvchilar o‘qish va o‘rganishga ishtiyoqmand bo‘lsalar ta’lim-tarbiya jarayonida mudarris tomonidan yumshoq usullar qo‘llaniladi. Bunda u qanoatbaxsh so‘zlardan foydalanadi, chorlovchi ilhomlantiruvchi gaplar aytib o‘quvchiga ko‘nikma va malakalarni vujudga keltiradi, natijada o‘quvchining iqtidori uyg‘onib, g‘ayrat-shijoati bilan bilim olishga, kasb egallashga intiladi;

-Ikkinchi yo‘l: tarbiyalanuvchilar o‘zboshimcha, itoatsiz boisalar mudarris tomonidan qattiq, ya’ni majburlovchi usullar qo‘llaniladi. Ushbu usul natijasida o‘quvchi nazariy bilimlarni o‘rganishga astoydil kirishadi, fazilati yaxshi bo‘lib, kasb-hunarlarini va juz’iy san’atlamini egallashga intiladi. Maqsad ularni fazilat egasi qilish va kasb-hunar ahillariga aylantirishdir Abu Rayhon Muhammad ibn Ahmad al-Beruniy (973 - 1048) pedagogika va psixologiyaga oid noyob fikr-mulohazalarni va ma’rifiy-

didaktik qarashlarini bayon etib, bolalarni maktabda o‘qitish va tarbiyalash jarayonida dunyoviy fanlarni bir-biri bilan bog‘lab turli mavzularda mulohazalar yuritishni ta’kidlab: “Bizning maqsadimiz o‘quvchilarni toliqtirib qo‘ymaslikdir, bir mavzuni qayta-qayta takrorlab o‘qib berish o‘quvchini zeriktiradi, xotirasini susaytiradi. Agar o‘quvchi bir mavzudan boshqa bir yangi mavzuga o‘tib tursa, u xuddi turli-tuman bog‘larda sayr qilgandek bo‘ladi, bir bog‘dan o‘tar-o‘tmas, boshqa bir bog‘ boshlanadi. Bola ularning hammasini ko‘rgisi va tomosha qilgisi keladi. Har bir yangi narsa bolaga rohat bag‘ishlaydi, deb behuda aytilmagan” deb hisoblaydi va tomosha qilgisi keladi. Har bir yangi narsa bolaga rohat bag‘shlaydi, deb behuda aytilmagan” deyib hisoblaydi. Abu Ali ibn Sino (980-1037) o‘zining asarlarida inson rivojlanishida uch narsa - irsiyat, muhit, tarbiya muhim rol o‘ynashini ta’kidlab, bunda mudarrislar bolalarga ta’lim berishdek mas’uliyatli burchni bajarib, shu uch holatga javobgarlik hissi bilan yondashishini uqtiradi va mudarrislariga faoliyatda muvaffaqiyatga erishish garovi bo‘lgan quyidagi tavsiyalarni beradi:

- bolalar bilan muomalada bosiq va jiddiy bo‘lish;
- berilayotgan bilimning o‘quvchilar tomonidan o‘zlashtirilishiga e’tiborni qaratish;
- ta’limda turli shakl va metodlardan foydalanish.
- o‘quvchining xotirasi, bilimlarni egallash qobiliyati, shaxsiy xususiyatlarini nazorat qilish;
- bolalarni fanga qiziqтира olish;
- berilayotgan bilimlarning eng muhimini ajratib bera olish;
- bilimlarni o‘quvchilarning yoshi, aqliy darajasiga mos ravishda tushunarli olib borish; [8, 65]
- har bir so‘zning bolalar hissiyatini uyg‘otish darajasida bo‘lishiga erishish.

Unsurul Maoliy Kaykovus (milodiy 1021-1022 yillarda tug‘ilgan) bolalarni faqat yaxshi mudarris tarbiyani hayot bilan bog‘lagan holda kamolotga yetkazish mumkin deb, uning yo‘llarini va usullarini bayon etgan. Kaykovus mudarrislarining axloqli ekanligini birinchi belgisi, uning suxandonligida deb biladi va “Hamma qobiliyatlardan eng yaxshisi nutq qobiliyatidir” deydi. Suxandonni shogirdlarga

notiqlikda rost so‘zlash kerakligini ta’kidlaydi.

Abul-Qosim Mahmud Ibn Umar Az-Zamaxshariy (1075-1144) asarlarida kishilar ilmi bo‘lish, o‘qitish, yozish bilan hosilu mukammal bo‘ladi, olim kishi oqil, bilimdon va chiroyli xushxat yozuvga ega bo‘lsa, bu uning kamolotga yetganligidan dalolatdir, deydi. Mudarrislar to‘g‘risida noyob fikrlar bildirgan: “Murabbiy o‘qib tursagina murabbiy bo‘la oladi, agar o‘qishni to‘xtatib qo‘yar ekan, unda murabbiylik o‘ladi”.

Alisher Navoiy (1441-1501) ijodida muallimlarga munosabat alohida berilgan. Uning fikricha, har bir inson o‘ziga ta’lim va tarbiya bergan ustozini, o‘qituvchisini umrbod hurmat qilishi va uni e’zozlash kerak. O‘qituvchi mehnatini har qanday xazina bilan o‘lchab bo‘lmaydi. Alisher Navoiy yosh avlod tarbiyasini har qanday tasodifiy murabbiyga ishonib topshirib bo‘lmasligini aytib, o‘qituvchiga yuksak talablarni qo‘yadi. Bolani tarbiyalash va unga bilim berish, uning qobiliyatini o‘stirish uchun nihoyatda savodli o‘qituvchi va mahoratli tarbiyachi bo‘lish kerak. Alisher Navoiy o‘qituvchini faqat dars beruvchi, bilim beruvchi deb bilmaydi, balki mahoratli tarbiyachi bo‘lishi lozim deb ilm-odobni birga olib borilishini, bu ikki jarayon hech qachon ajralmasligini ta’kidlab o‘tadi.

O‘zbekistonda mehnat maktabi dastlabki vujudga kelish va rivojlanish yillarida maktab ta’limi mazmuni, asosan, o‘lkashunoslik xususiyatiga ega edi. Chunki o’sha vaqtda davlat majburiy ta’lim dasturlari hali yo‘q edi. O‘zbekiston hukumati 1930-yil 15-sentabrda "Respublika bolalar va o’smirlar umumiy majburiy boshlang‘ich ta’limni joriy etish to‘g‘risida"gi qarorini qabul qildi.

Qarorda bunday deyiladi:

1. 1930-31-o‘quv yilidan boshlab 8 yoshdagi bolalar uchun, shahar va ishchi posyolkalarida esa 8-9 va 10 yoshdagi bolalar uchun umumiy majburiy boshlang‘ich ta’lim joriy qilinsin.

2. 1929-30-o‘quv yilida birinchi bosqich maktablarida o‘qigan va keyingi yillarda ularga yangidan kirgan maktab yoshidagi (8-10 yoshdagi) bolalarning maktabda o‘qishni oxirigacha (beshinchi gruppani bitirgunicha) majburiy davomati belgilansin.

3. 11 yoshdan 15 yoshgacha bo‘lgan savodsiz o’smirlar uchun maxsus bir yillik, 2-3 yillik o’smirlar maktablarida majburiy ta’lim belgilab qo‘yilsin. Qarorda rahbariyat

zimmasiga o'quvchilarga yordam ko'rsatish uchun byudjetdan maxsus fondlar ajratish, mayda millat

bolalari uchun o'quvchilarni ona tilida o'qitiladigan maxsus guruhlar va maktablar yaratish, qishloq rahbariyati qoshida umumiy boshlang'ich ta'limga yordam qo'mitalari tashkil qilish vazifalari yuklandi. Keng mehnatkashlar ommasi tomonidan qizg'in qo'llab-quvvatlangan mazkur tadbirlar respublikada maktab ishini yanada rivojlantirib borish yo'lini ma'lum darajada belgilab berdi. Respublika hukumati huzurida umumiy boshlang'ich ta'lim komiteti tuzildi; bu komitet shu qarorni amalga oshirish yuzasidan nazorat ishlarini olib bordi. 8 5 -O'zbekiston hukumati 1931-yil 1-dekabrda "O'zbekistonda boshlang'ich ta'lim tizimi to'g'risida" qabul qilgan qarorida xalq maorifi xodimlariga ta'lim tizimini tartibga solish, boshlang'ich maktab bilan o'rta maktab o'rtasida ko'rinishda boshlagan tafovutni tugatish taklif etildi. Qarorda jumladan, bunday deb ko'rsatilgan:

"1) 8 yoshdan 11 yoshgacha bo'lgan barcha bolalarni maktabga jalb qilish uchun majburiy 4 yillik ta'lim kursi bo'lgan birinchi bosqich boshlang'ich maktab rivojlantirilsin.

2) 4 yillik mehnat boshlang'ich maktabi majburiy yetti yillik mehnat maktabi ta'limiga o'tish tadbiri bo'lmog'i kerak". u qaror chiqarishning sababi shuki, qishloq boshlang'ich maktablarida bolalarni o'qitish ko'pincha ikki-uch yil bilan cheklanib qolardi, bu esa bolalarni yetti yillik maktablarda o'qishni davom ettirish imkoniyatidan mahrum qilardi. Qat'iy to'rt yillik ta'limga o'tish boshlang'ich «maktab ishidagi ana shu jiddiy etishmovchilikni bartaraf qildi va yetti yillik ta'limni kengroq rivojlantirish uchun sharoitlar yaratdi. '

To'liqsiz o'rta va o'rta maktablar soni O'zbekistonda 1924-yildagi 40 tadan 1928-29-o'quv yilida 119 taga yetdi, ya'ni, uch marotaba ko'paydi, ularda o'qiyotganlar soni esa 18,9 mingdan 44,2 mingga yetdi ya'ni, 2,3 marotaba ko'paydi. Milliy rayonlarda yuqori tip maktablarining o'sishi mahalliy millat yoshlaridan intelligent kadrlar tayyorlash (o'qituvchilar, vrachlar, san'at kishilari, muhandislar va shu kabilar)dek jiddiy masalani hal etishga kirishish uchun imkon berdi. Tasvir qilinayotgan davrda O'zbekistonning madaniy hayotida muhim bir hodisa ro'y berdi, bu hodisa

respublikaning madaniy yuksalishida zo'r ahamiyatga ega bo'ldi: 1928-yil O'zbekiston hukumati qaroriga muvofiq "vaqf maktablari" deb atalgan qisman isloh qilingan musulmon maktablari tamoman tugatildi. Ular, asosan, respublikaning g'arbiy qismidagi sobiq Buxoro va Xiva xonligi territoriyalarida edi. Ana shu yildan boshlab O'zbekistonning hamma maktablari, haqiqiy davlat maktablari bo'lib qoldi.

Shu davrda respublikaning shaharlarida va ilg'or rayonlarida o'g'il va qiz bolalar ayrim-ayrim o'qiydigan maktablar bilan bir 8 6 -qatorda o'g'il va qiz bolalar birga o'qiydigan maktablar ham ochila boshladi. 1926-27-o'quv yilida Farg'ona vodiysida 56 ta o'zbek maktabida o'g'il va qiz bolalar birga o'qidi. Bu maktablarda 5000 o'quvchidan 1438 tasi qizlar edi, Bu hoi o'zbek xotin-qizlarining ozodlikka chiqishi yo'lida g'oyat katta qadam bo'ldi. 1929-yildan boshlab g'oyat qiyin arab alifbosiga asoslangan hamda eskirib qolgan o'zbek alifbosi o'rniga lotin grafikasi asosida ishlagan yangi o'zbek alifbosi joriy qilina boshladi. Pedagogika ta'limi yanada o'sdi: 1924 yili O'zbekistonda O'rta Osiyo Davlat Universitetidan boshqa 7 ta dorulmuallimin va oltita pedagogika bilim yurti bo'lib, ularda 1775 o'quvchi o'qirdi, keyinchalik, pedagogika bilim yurtlariga texnikum deb nom berildi. 1928-29-yilda oltita pedagogika texnikumi oehildi. 1927- yilning yanvar oyida Samarqand shahrida Oliy pedagogika intituti ochildi. 1933-yili shu institut ba'zasida Samarqandda O'zbekiston Davlat Universiteti tashkil etildi. Shunday qilib, O'zbekistonda 1928-yilda 19 ta pedagogika texnikumi, bitta oliy pedagogika o'quv yurti bor edi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati:

1. Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung: "PISA 2006 –

Schulleistungen im internationalen Vergleich – Naturwissenschaften
Kompetenzen für

die Welt von Morgen". 2007. Bertelsmann Verlag, p. 268 – 270

2. Experts: Germany Needs to Step up School Reforms Deutsche Welle. 12 April 2006.

Retrieved 2006, 12-04

3. OECD „Chapter 9: Germany: Once Weak International Standing Prompts Nationwide Reforms for Rapid Improvement“, „Lessons from PISA for the United States: Strong Performers and Successful Reformers in Education. OECD Publishing, 2011 — 208–209 bet. ISBN 9789264096660.

4. Jump up to:23, 0 23, 1 Programme for International Student Assessment. Executive

Summary, PISA 2006: Science Competencies for Tomorrow's World Volume 1: Analysis (PDF), France: OECD, 2007. ISBN 978-92-64-04000-7. 15-dekabr 2007-yilda qaraldi.

5. „Results from PISA 2012: Germany – Key findings“. OECD. Qaraldi: 9-noyabr 2016-yil.

6. Didaktika / O.Roziqov va boshqalar. – Toshkent: Fan, 1997.

7. Erkaboyeva N. Maxsus fanlarni o‘qitish metodikasi. Darslik. – Toshkent: Tamaddun, T.: 2023.

8. Mavlonova R., To‘raeva O., Holiqberdiev K. Pedagogika.- Toshkent: “O‘qituvchi”, 2001.

6. www.abt.uz

7. www.yuz.uz

8. www.world.uz

9. www.uz.almanacx.com

10. www.uz.m.wikipedia.org

11. www.uz.alinks.org

12. www.statista.com